

ATLANTIS MAGAZINE

مجلة أطلانتس

مجلة علمية محكمة

تصدر بشكل دوري

2024 م / 1445 هـ

المملكة المغربية

06-61-59-39-72
Atlantismagazine21@gmail.com

رقم الصحافة 01 - 2021 م
رقم الإيداع القانوني 2021P0050
رقم التسجيل الدولي للمجلة 2820-7416

مجلة أطلنتس: مجلة دولية محكمة- المملكة المغربية - العدد الخامس والعشرون- السنة الرابعة-2024م/1445هـ

Atlantis Magazine: A peer-reviewed international journal - Kingdom of Morocco

Issue twenty-five – fourth year – 2024

The magazine has an international registration number المجلة تحمل رقم تسجيل دولي

E-ISSN: 2820-7416

Press No:م2021-01 رقم ملف الصحافة ISBN:2021P0050 رقم الإيداع القانوني

مجلة " أطلنتس " الدولية المحكمة

Atlantis, the international peer-reviewed journal

مجلة "أطلنتس" للنشر العلمي مجلة علمية محكمة تصدر بشكل شهري، تُعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة والأصيلة للباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.

بناء على القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، سيما المادة 22 منه

رقم التسجيل: 2-21-2563

العدد الخامس والعشرون (25) لسنة 1445هـ/2024م

Issue twenty-five (25) of 2024

يناير - January

مجلة أطلنتس: مجلة دولية محكمة- المملكة المغربية - العدد الخامس والعشرون- السنة الرابعة-2024م/1445هـ

Atlantis Magazine: A peer-reviewed international journal - Kingdom of Morocco

Issue twenty-five – fourth year – 2024

The magazine has an international registration number المجلة تحمل رقم تسجيل دولي

E-ISSN: 2820-7416

Press No:م2021-01 رقم ملف الصحافة ISBN:2021P0050 رقم الإيداع القانوني

مُفهرسة ضمن قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" www.e-marefa.net
رقم التسجيل: E/L23/021

"Atlantis" Journal for Scientific Publication is a peer-reviewed scientific journal issued monthly. It is concerned with publishing original and peer-reviewed scientific research for researchers in the fields of human, social and legal sciences.

المجلة عضو بالاتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين، رقم العضوية: LIM-IUJ7247 بتاريخ: 2023/08/15

GLOBAL UNION OF JOURNALISTS AND PERSONS CIC

WWW.IUJournalists.org

License number 13973502 Nature of business (sic)

Registered address 22 EDWARD ROAD LEICESTER UNITED KINGDOM LE2 1TF

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
MOROCCO

فهرس العدد الخامس والعشرون (25) لسنة 1445هـ/2024م

Index to the twenty-fifth issue (25) of 2024

الصفحة Page	المقالات Articles	الرقم Number
15	البنية التصورية للعبارات المسكوكة لدى تلاميذ الثانوي التأهيلي برنامج اللغة الانجليزية بالمغرب نموذجا الباحث يونس المجيد-إشراف الأستاذ عبد الإله بوغابة	1
33	الوحدة الصوتية وبناء دلالة الكلمة في اللسانين العربي والأمزيغي الباحث مصطفى مخلص	2
60	إسهامات أعلام اللغة العربية في الدول الناطقة بغيرها تجربة الأستاذ الدكتورة "راوية جاموس" باليابان أنموذجا الباحث ياسر صايير-الأستاذ المشرف الدكتور حسن لشكر	3
90	نحاة الأندلس في أنظام المحظية الشنقيطية "الخلاف النحوي أنموذجا" د. عبد الوهاب الشيخ الحطاب الشيخ سعد بوه	4
107	دينامية المعرفة اللغوية في الاستشراق والاستغراب الدكتور البوحياوي سفيان	5
148	التضمنين في الخطاب والخطاب القبلي الباحث حمزة رشيد	6
165	الاتجاه الإسلامي في ديوان حنين إلى عكاظ للشاعرة مديحة أمين عمر الباحث محمد عبد الله محمد - إشراف الدكتور محمد عمر الفال	7
208	الفن ودوره في تطوير مهارات التعلم التربية الموسيقية نموذجا الباحثة مريم السعيد- الباحثة سعيدة اكريت	8
223	التعلم عن بعد: المشاكل والحلول تلامذة ثانوية ابن عباد التأهيلية بالقنيطرة نموذجا الأستاذة إلهام الغداني	9

657	الطبيعة العضوية والتلفظية لظاهرة التفخيم في اللغة العربية الباحث حسن الصغير- إشراف: الأستاذ الدكتور محمد عبد الصمد بنعثمان	25
677	الموارد الترابية وأفاق التنمية المحلية بالمدن الصغرى بالاطلس المتوسط حالة الجماعة الحضرية تاهلة الباحثة كريمة اليوسفي- د.حميد بنسي	26
693	العدالة المجالية بين النص والواقع الدكتور المفضل العيادي	27
721	مساهمة آلية التجميع الفلاحي في تطوير الفلاحة التضامنية د.إبراهيم المحراوي	28
748	الموثق والتعمير: قراءة في الإشكالات العملية وسبل تجاوزها الباحث إبراهيم الكعبوري موثق	29
774	التعددية الحزبية وحكمها الشرعي الباحثة نادية زاهر	30
790	غسيل الأموال في تونس الواقع والانعكاسات الاقتصادية د. أمينة مدوخي بن عبيد	31
812	الجريمة النسوية: رؤى متقاطعة الباحثة إيمان بنطالب- د.ابراهيم حمداوي	32
837	Appréciation critique de l'action des organisations régionales africaines GUEMIMI Ilham HANJIR Jaouad	33
875	La métaphore conceptuelle guerrière dans le discours politique pendant la campagne électorale française en 2020 Marwa Ammari	34
905	Transposition didactique du texte dramaturgique en atelier de théâtre ou quand l'écrit littéraire se met au service de l'oral Doctorante : Halima MAANANE	35
945	Le récit de la guerre civile dans <i>Nos Silences</i> de Wahiba Khiari : <i>Etude de l'instance narrative</i> Azidine BENJELLOUL - Professeur Sanae GHOUATI	36
964	LIQUES DE GENRE : EXPLORATION INTERDISCIPLINAIRE ET RÉSONANCE DES THÉORIES FÉMINISTES Ouidad LASFAR	37
991	Gouvernance et système politique de Madagascar Doctorant : ADIL SLIMANI	38

Appréciation critique de l'action des organisations régionales africaines

GUEMIMI Ilham

Doctorante en Droit Public -FSJES de Fès-

HANJIR Jaouad

Docteur en Droit Public -FSJES de Meknès-

ABSTRACT:

The importance given today to the regionalization of crisis and conflict management is growing in the international arena, to the point of creating regional organizations that guarantee the resolution of crises and conflicts in accordance with international standards. The consequence is that the rapid evolution of mores and mentalities on the African continent calls for urgent responses for crisis management and conflict resolution. Therefore, their demands call for adequate responses, otherwise we will see the multiplication of internal crises that are the real challenge facing Africa today.

Indeed, political instability, insecurity and the many wars that tear Africa apart are all evils that African countries must overcome. So far, relations between African states are marked by mistrust. This climate does not make it easy to find the third person often needed to help the antagonists resolve their differences.

The simultaneous crises affecting Africa undermine fundamental principles of the AU and the international community as a whole. These include the principles of respect for national unity and territorial integrity of Member States; the rejection of

terrorism and transnational organized crime, as well as unconstitutional changes of government; and respect for human rights.

These principles are of vital importance for the maintenance of peace, security and stability on the continent, as well as for its development. Any attempt to undermine them with serious consequences and as such constitutes a threat to international peace and security.

Mots clés: Gestion des crises, Régionalisation de la gestion des crises, les organisations régionales africaines.

INTRODUCTION

Dans le domaine de la sécurité, la gestion des crises et des conflits est l'activité la plus visible de la gouvernance internationale. Elle est devenue le champ d'action principal de l'Organisation des Nations unies (ONU) et d'un certain nombre d'organisations régionales, en même temps que l'un des axes prépondérants des politiques de sécurité de nombreux États.

Dans cette optique, le champ de la sécurité quasi réservé à l'Organisation des Nations-Unies (ONU) s'est profondément modifié à la suite des bouleversements de la scène internationale, au point que l'on constate sa régionalisation progressive¹.

¹ TARDY Thierry, Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix : Acteurs, activités et défis, 1ère Ed., Bruxelles, De Boeck Université, Coll. Crisis, 2009, p.1.

L'implication des organisations régionales dans la gestion des conflits et des crises politiques et sécuritaires, mues par de nouvelles ambitions dans le champ du maintien de la paix dans la région africaine autrefois domaine réservé de l'ONU, met en exergue la portée, les limites et les perspectives de leurs actions.

Nous verrons dans cet article, comment le changement du contexte géopolitique et stratégique, la transformation des rapports de puissance sur la scène internationale, et le changement dans la nature des conflits en particulier en Afrique, ont réorienté, façonné et transformé les priorités et les discours sur la gestion des crises et des conflits dans le cadre les organisations régionales africaines.

D'abord, s'agissant du bilan, nous allons mettre en exergue, les capacités et les déploiements régionaux en nous intéressant à la régionalisation de la gestion des crises et des conflits : entre expérimentation et apprentissage. Ensuite, de la question des interactions et des propositions, et dans la mesure où les opérations de gestion des crises deviennent une activité où se côtoient désormais des acteurs gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le cadre de « la diplomatie à voies multiples »², nous montrerons les perspectives et les prospectives de l'action des organisations régionales africaines.

² DIAMOND (Louise), MCDONALD (John), Diplomatie Multi-Track: une approche systémique à la paix, Ouest Hartford, Kumarian Press, 1996, p. 5.

Malgré la faiblesse du régionalisme africain due à l'absence de dynamiques dans les relations internationales régionales, à partir de 1989, la sécurisation est devenue à travers les différents processus conduits par les organisations régionales africaines, une possibilité politique et militaire, en raison du désir et de la volonté des acteurs régionaux, de placer la région devant leurs responsabilités. En effet, depuis cette date, les discours et les rhétoriques sécuritaires trouvent leur application concrète sur le terrain, aux moyens d'une présence diplomatique et/ou militaire et aux moyens des mécanismes mis en place par ces organisations³.

Dans ce cadre, il s'agit de s'intéresser à ces différents processus conduits par les organisations régionales africaines et de ce qu'elle auraient appris de l'expérimentation de l'action régionale marquée par une fluctuation entre l'interdépendance et l'autonomie (Paragraphe 1) , mais également entre limites et reformulations (Paragraphe 2).

Paragraphe1: La régionalisation de la gestion des crises et des conflits africains: autonomie ou interdépendance?

Sans remettre en cause l'idée que l'ONU reste le premier garant de la paix et de la sécurité internationale, et face au désir de plus en plus affirmé de réduire ses interventions onéreuses, un consensus s'est fait autour de l'idée que les organisations

³ TARDY Thierry, Op.Cit., p.155.

régionales peuvent être actives en restant dans le cadre et l'esprit des dispositions de la charte ⁴ .

Ce consensus appuyé par l'exigence pratique explicitée par Kofi ANNAN, l'ex Secrétaire général de l'ONU lorsqu'il affirmait que « dans le cadre de la mission première de l'ONU, qui est d'assurer la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire et souhaitable de soutenir les initiatives prises au niveau régional et sous-régional en Afrique. C'est nécessaire parce que l'Organisation n'a ni les moyens ni les compétences requises pour régler tous les problèmes pouvant surgir sur ce continent. C'est souhaitable parce que la Communauté internationale doit essayer, chaque fois que possible, d'accompagner les efforts faits par l'Afrique pour résoudre ses problèmes, plutôt que de se substituer à elle » ⁵ .

Il s'agit ici de s'interroger sur les processus de sécurité des organisations régionales africaines marqué par les différents mécanismes sécuritaires régionaux et leurs apports sur le terrain de la sécurisation à l'épreuve des différents foyers de tension (A), et sur l'expérimentation africaine de la gestion des crises et des conflits, et ses enjeux actuels (B).

⁴ NOVOSELOFF Alexandra, « La coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions européennes de sécurité: Principes et perspectives », in Annuaire Français des Relations Internationales, vol. 2, 2002, p.595.

⁵ Document des Nation Unies, «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique», Rapport du Secrétaire Général, 13 avril 1998, A/52/871 -S/1998/318, Par. 41.

A. Les mécanismes régionaux à l'épreuve des foyers de tension et crises contemporains

Il convient dans ce cadre d'analyser les moyens pacifiques et militaires mis en œuvre par les organisations régionales africaines ainsi que les impacts et les effets qu'ils ont eu pour la résolution et la gestion des crises contemporaines. Cela nous conduit à analyser deux crises contemporaines, d'abord constater l'attitude de l'UA face à la crise libyenne en 2011, ensuite interroger les limites de l'action autonome de l'UA et de la CEDEAO aussi bien en ce qui concerne les moyens militaires que les actions pacifiques face à la crise malienne en 2012.

Le soulèvement libyen en particulier a révélé l'incapacité de l'organisation continentale à prendre les mesures urgentes en vue d'une gestion efficace des conflits qui éclatent sur le continent africain. Il a mis en exergue les discordes entre les Etats membres par rapport à la posture à adopter dans le cadre du traitement du dossier libyen. Ce qui atteste de l'existence d'un fossé trop important entre les objectifs et les principes démocratiques de l'UA et la conviction, mesurable par des pratiques et actes, de la majorité de ses Etats membres⁶.

D'abord, même si la crise libyenne a été comme un conflit au cœur de l'actualité politique internationale, le rôle joué par l'UA dans la gestion de ce conflit été assez

⁶ TEDOM (Alain FOGUE), « UA et crise libyenne: des incohérences stratégiques et diplomatiques de l'Union Africaine à la question de la crédibilité du projet de la renaissance africaine », disponible sur le lien: <http://www.diploweb.com/UA-et-crise-libyenne.html>, [Consulté le 3 Sept 2023].

marginal. Cela s'explique certainement par le mutisme qu'elle a observé dès le début des hostilités. En effet, ce n'est que trois semaines après le début des combats entre les insurgés et les forces du Colonel Mouammar KADHAFI que l'organisation continentale a daigné se prononcer sur la situation libyenne. Sans doute, cette réaction pour le moins « tardive » sur la Libye a jeté un certain discrédit sur l'organisation panafricaine et remis en cause ses compétences en matière de gestion de crise. Le manque de réaction spontanée de l'UA a d'ailleurs conduit le reste de la communauté internationale, plus particulièrement les pays occidentaux, l'ONU, l'UE et la LEA à prendre des décisions sans qu'elle y soit associée⁷.

La résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU⁸, – instaurant une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye –, ainsi que la réunion de Paris, du 19 mars 2011, sans la participation d'aucun leader africain ni d'aucun représentant de l'UA, organisant l'engagement immédiat des hostilités, empêcheront la mission de l'UA de se rendre en Libye, en est une parfaite illustration.

Plusieurs autres rencontres sur ce dossier se sont tenues par la suite. Mais à aucun moment, l'UA n'a voulu associer sa voix à ces différentes initiatives.

⁷ KONADJE (Jean Jacques), « L'Union Africaine survivra-t-elle à la crise libyenne », in Grotius International, disponible sur le lien: <http://www.grotius.fr/1%E2%80%99union-africaine-survivra-t-elle-a-la-crise-libyenne/>, [Consulté le 4 Sept 2023].

⁸ Voir la Résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité, sur la situation en Lybie, adoptée à sa 6498ème séance, 17 mars 2011, S/RES/1973 (2011).

Face à ces allégations, l'institution africaine a exprimé son refus de toute ingérence militaire, et est restée fidèle à sa position en faveur d'une solution négociée à la crise⁹.

Le véritable tournant pour l'UA sur la question libyenne vient du fait que plusieurs de ses pays membres ont clairement affiché leur désaccord en reconnaissant la légitimité de l'opposition et du Conseil National de Transition. Au-delà de cette question, cela a dévoilé explicitement le faible poids de l'UA sur l'échiquier international¹⁰. Elle a par ailleurs permis de comprendre les divergences qui existent entre l'organisation africaine et un certain nombre de ses Etats membres.

D'autre part, depuis l'éclatement du conflit qui a affecté la partie nord du Mali en janvier 2012 suivi de la crise institutionnelle née du coup d'Etat du 22 mars 2012, des efforts soutenus ont été déployés, tant aux niveaux régional et continental qu'international, en vue de leur trouver une solution durable. En particulier, la CEDEAO a pris un certain nombre de mesures pour faire face à la situation, notamment à travers le lancement d'un processus de médiation et l'activation de sa brigade en attente aux fins d'aider à la préservation de l'unité nationale et de

⁹ Ibid., p.93.

¹⁰ Konadjé (Jean-Jacques),op.cit.

l'intégrité territoriale du Mali¹¹. C'est dans ce contexte que la CEDEAO a sollicité le soutien de l'UA et des NU, ainsi que celui de l'UE, en vue du déploiement d'une mission de stabilisation au Mali.

Dès le déclenchement de la crise malienne, il s'est posé la question d'une intervention armée extérieure avec ses risques et incertitudes. Pour certains analystes, la communauté internationale devrait privilégier le dialogue pour une éventuelle sortie de crise. Pour d'autres, il reviendrait à la CEDEAO et de l'UA de mener une médiation, prenant en compte les équilibres sociaux pour ne pas creuser les divergences de la société malienne¹².

En réponse à cette requête, le CPS de l'UA, en sa réunion tenue, le 12 juin 2012, a autorisé la CEDEAO, en collaboration, le cas échéant, avec les pays du champ, à savoir l'Algérie, la Mauritanie et le Niger, à déclarer la mise en place des dispositifs sécuritaires et militaires requis, en vue de résoudre ce conflit.

Actuellement, on peut dégager de la crise malienne un double constat, d'une part, qu'en dépit de la décentralisation des opérations de paix, les acteurs régionaux fondent de nouveau leurs actions et stratégies conformément au droit et principes onusiens. Cela tend vers ce double processus d'autonomisation des organisations

¹¹ Rapport du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, de la période allant de juillet 2012 à janvier 2013.

¹² SAMBE (Bakary), Crise malienne : origines, développements et répercussions dans la sous-région, Bureau du Sénégal/Mali, publications de la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, Décembre 2012, p.2.

régionales et de collaboration avec l'ONU. Et d'autre part, cette crise illustre le fait que ces enjeux ont dépassé largement le cadre du continent africain et le rôle et l'implication effectifs de l'UA sur le dossier de Mali est un test grandeur nature pour évaluer sa compétence, sa capacité, sa légitimité et sa reconnaissance par le monde en matière de paix et de sécurité sur le continent africain.

B. L'expérimentation de la gestion des crises et des conflits, une activité large et ambitieuse

La complexité des crises et des conflits africains ainsi que la multiplicité des foyers de tensions conflictuels et l'évolution de l'environnement international favorable aux organisations régionales ont ouvert de nouvelles perspectives vers l'instauration progressive de communautés régionales de sécurité. Ainsi, deux aspects importants permettent de mesurer les nouvelles perspectives du maintien de la paix dans le cadre régional en particulier en Afrique, d'une part, les enjeux géopolitiques et institutionnels de construction d'un ordre sécuritaire régional et d'autre part, les processus de sécurisation des organisations régionales africaines.

Le nombre de conflits armés et de crises politiques violentes survenus dans la région africaine et l'ouverture donnée sur les accords régionaux de l'ONU, pourraient justifier la montée en puissance des organisations régionales en tant qu'organismes de maintien de la paix.

Cet état de fait dans une région où la conflictualité et le terrorisme s'interpénètrent et s'influencent mutuellement, les dynamiques conflictuelles font appel à l'interne et au régional, la recherche de solution tient compte de ces problématiques qui nécessitent le renforcement des capacités des organisations¹³.

Ainsi, depuis les années 90, le développement continu d'activités et d'intérêts communs à l'échelon mondial et régional est constaté avec la mise en place d'organes supranationaux de contrôle, de prévention et de gestion des conflits indiquant une redynamisation et un renforcement des capacités des organisations régionales¹⁴.

En effet, la construction européenne qui occupe une place originale, une référence unique et parfois un modèle serait une source d'inspiration pour les organisations africaines¹⁵. En faisant appel largement au modèle européen¹⁶, l'UA tenta comme lui, de suivre une voie unique et originale dans le cadre de la gestion de la paix et de la sécurité par un mécanisme de modification et de transformation de l'espace politique régional. L'option régionale de sécurisation répond au fait que les insécurités traversent les frontières.

¹³ SALL (Alioune), Les mutations de l'intégration des Etats en l'Afrique de l'Ouest: une approche institutionnelle, Paris, l'Harmattan, 2006, p.79 et ss.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ KAUFFMANN (Pascal), YVARS (Bernard), Intégration européenne et régionalisme dans les pays en développement, L'Harmattan, Paris, 2004, p.60.

¹⁶ Ibid., p.59.

Cette option régionale consiste en la création et la redynamisation des organes chargés de la paix et de sécurité et de satisfaire les besoins sécuritaires communs. Cette redynamisation se passe par la reconfiguration des relations entre Etats, la redistribution des compétences entre d'une part, l'UA et les Etats membres, et d'autre part, entre les différents organes combinés au partage des compétences entre eux et les autres organisations de sécurité notamment l'ONU, les organisations sous-régionales africaines.

L'inscription des organisations régionales africaines dans cette dynamique sécuritaire régionale, au-delà de la transformation des objectifs économiques pour intégrer le domaine de la paix et de la sécurité, nécessite une réforme institutionnelle afin de créer les conditions propices à l'avènement de la paix et de la sécurité régionale.

Actuellement, les dynamiques conflictuelles régionales, l'urgence qui les émaille face à leur propagation et contagion, le doigté et la célérité que requiert leur traitement ont montré les insuffisances d'une sécurisation non instituée¹⁷.

Si les premières opérations dans le cadre africain ont été entreprises sur la base du cadre-politico-juridique de l'époque de l'institution de l'OUA dans lequel la légitimité d'une intervention n'est pas clairement explicitée. D'un point de vue juridique, à l'ère actuelle, les organisations régionales africaines ne pouvaient

¹⁷ SALL (A.), op.cit., p.93.

prétendre à un quelconque monopole des opérations de paix dans la région, car des organisations comme l'ONU et l'OTAN sont tout autant compétentes et peuvent lui faire concurrence.

Dans ce contexte marqué par, les bouleversements occasionnés par la fin de la guerre froide, le développement de nombreux crises et conflits dans la région, le déclassement géopolitique et géostratégique de la région. Le retrait de la France engagée dans la construction européenne exigeant une nouvelle politique africaine, va conduire à l'idée d'une sécurité régionale assurée collectivement par les Etats. Donc, jouer un rôle central et autonome dans l'élaboration et la mise en œuvre des actions liées à la gestion des conflits et crises de la région, tel est le défi régional de la post bipolarité¹⁸.

Les processus de sécurisation des organisations régionales africaines suivent un cheminement progressif qui leur a permis tout en remplissant leurs missions de tirer les leçons de leur erreurs afin de mieux élaborer leurs actions futures. L'expérimentation cherche à tirer à la fois l'expérience de l'OUA et celle de l'ONU en tirant d'une part, les leçons des actions menées en Afrique et d'autre part, en

¹⁸ LIÉGEOIS Michel, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité Internationales, Éléments pour une approche comparative », in Les organisations européennes et la gestion des conflits – Vers une régionalisation de la sécurité ?, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2010, p.69.

intégrant les apports de la pratique onusienne en matière de sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales¹⁹.

Le premier constat de la politique des organisations africaines est que, l'UA a largement emprunté, les mécanismes traditionnels de règlements pacifiques des différends, prônés et expérimentés depuis fort longtemps, par les NU dans leurs engagements en faveur de la paix et de la sécurité.

Par ailleurs, un autre phénomène international fait son apparition dans le langage des organisations régionales africaines: le recours aux envoyés et représentants spéciaux. Initiée tout au long des interventions dans les différends internationaux par l'ONU, cette procédure connaît un essor considérable depuis que les organisations régionales comme l'UE, l'UA, la LEA et sous-régionales comme la CEDEAO y ont recours régulièrement. C'est souvent les organes exécutifs comme le Président de la l'UA (comme dans le cas de la crise libyenne), qui vont dépêcher un envoyé ou un représentant spécial sur le dossier tout au long de la crise ou du conflit dans le pays concerné. Celui-ci n'est ni un facilitateur ni un médiateur puisque d'un côté, il n'est pas chargé de la mise en œuvre d'un processus donné et qu'il ne s'intéresse pas aux dimensions techniques, administratives et logistiques du processus, et que de l'autre, les parties n'ont pas d'une manière générale de difficultés

¹⁹ SALL (A), op.cit., p.150.

particulières à se rencontrer étant donné qu'elles acceptent déjà le principe de l'envoyé spécial²⁰.

En revanche, deux procédures se sont détachées des moyens pacifiques usités depuis l'implication des organisations régionales dans la gestion de la paix et de la sécurité. Il s'agit de la médiation et de la facilitation auxquelles fait souvent appel ces organisations dans le déploiement de ses moyens pacifiques. Selon certaines études, la plupart des conflits récents ont été résolus par la médiation, et non par une victoire militaire, ce qui explique son importance croissance fortement encouragée par le Secrétaire Général de l'ONU²¹.

Cela a fortement structuré, les activités de l'organisation qui recourt au médiateur ou au facilitateur (un chef d'Etat, un Sage, le Président de la Commission) et conditionne le recours à la force à l'épuisement ou au blocage des voies pacifiques. L'objectif étant à titre préventif avant la violence, mais également dans des contextes de tensions et de crises, de tenter de désamorcer la crise ou de faire cesser le conflit, en amenant les protagonistes à préférer le dialogue à la solution du plus fort militairement.

²⁰ LEBATT (Ould) et El HACEN (Mohamed), Facilitation dans la tourmente, deux ans de médiations dans l'Imbliglio congolais, Paris, l'Archipel, 2005, p.70-71.

²¹ VETTOVAGLIA (Jean-Pierre), DE GAUDUSSON (Jean Du Bois), BOURGUI (Albert), et al. « Médiation et facilitation dans l'espace francophone : théorie et pratique », in Prévention des crises et promotion de la paix, vol.1, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.1.

Par cela, l'UA devient un moteur central dans la mise en œuvre des stratégies de rapprochement et de réconciliation des parties prenantes dans une crise ou un conflit en Afrique. Ce qui a permis d'éviter d'une part, les actions jadis dispersées et d'autre part, de donner du poids à une action collective en conduisant les Etats membres à parler d'une seule et même voix. Cependant, les organisations régionales africaines devront prendre en compte de la façon dont des mécanismes prévus dans le cadre des différends internationaux sont appliqués aux conflits entre populations avec le plus souvent l'Etat en tant que partie prenante. Dans le sens des réaménagements que cette situation implique, les moyens classiques comme la conciliation, l'enquête ou l'arbitrage sont délaissés au profit de la médiation et la facilitation jugées plus judicieuses.

Un autre aspect du processus de sécurité régionale repose sur l'intervention militaire. L'envoi d'une force sur le terrain, souvent assimilée à l'utilisation de la force dans les relations institutionnelles et internationales, n'est pas une simple opération de présence, d'argumentation et de puissance.

Dans ce cadre, un certain nombre d'événements sont favorables aux interventions militaires : la fin de la bipolarité et l'activation de la sécurité collective ; la participation des organisations régionales aux opérations de paix. Parallèlement, du fait de la présence militaire des organisations régionales africaines sur les terrains de

la conflictualité, on a pu observer leur africanisation qui reste une remise en cause de l'unicité de maintien de la paix tel qu'incarnée par l'ONU.

Dans ce contexte l'enjeu est double. Il s'agit de permettre d'une part, aux puissances occidentales de procéder à leur désengagement stratégique de l'Afrique et d'autre part, de ne pas laisser le champ inoccupé en permettant aux organisations africaines d'assurer la paix et la sécurité du continent grâce à leur appui aux processus de sécurisation.

Le désengagement militaire aussi bien de l'ONU que des puissances occidentales dans la région, les nouvelles problématiques de la paix et de la sécurité imposées par les mutations internationales, le gel de la coopération militaire par défaut, toutes ces évolutions, constatent, travaillent et conduisent à la prise en charge militairement des activités de paix et de sécurité lorsque les voies pacifiques sont bloquées. Cela s'est fait dans chaque région, en amont de l'influence de la puissance ou de l'Etat-pivot, par l'institutionnalisation régionale de forces d'intervention en substitution d'une intervention étrangère peu probable et la mise en place de moyens institutionnels originaux lui permettant de mettre en place et de déployer rapidement une force de paix²².

Paragraphe 2: La régionalisation de la gestion des crises et des conflits africains entre limites et reformulations

²² Jeune Afrique l'Intelligent, n°2301 du 13 au 19 février 2005.

Le maintien de la paix et la sécurité ainsi inauguré par les organisations régionales africaines est considéré comme l'un des développements les plus significatifs dans la construction d'un système de sécurité régional où les différents niveaux (local, national, régional et international) interagissent et se « nourrissent » mutuellement. De la part des relations internationales africaines depuis les indépendances, c'est de la pratique des opérations de paix que procède la dynamique institutionnelle et fonctionnelle des solidarités régionales²³.

Toutefois, toutes les études faites sur les opérations entreprises par les organisations régionales africaines pointent du doigt des limites juridiques et structurelles (A), ainsi que les contraintes et les dilemmes auxquels ces organisations régionales sont confrontées (B) qui ne font que limiter les actions de ces organisations. Cela suggère de trouver une meilleure politique de sécurité collective qui permet d'optimiser les chances de succès des futures missions dans la région.

A. Les limites juridiques et structurelles de l'ordre juridique régional africain

Les règles des opérations de la paix et de la sécurité internationales qu'elles soient l'œuvre des NU, ou celles mises en œuvre dans un cadre régional ne sont pas une science exacte. Elles ont montré dans certains cas des limites et des difficultés qui ont jeté de l'ombre sur les réalisations effectuées²⁴. L'application des instruments

²³ BEN SALAH (Tabrizi), Institutions Internationales, Paris, Armand Colin, 2005, p.303.

²⁴ DEFARGES (Philippe Moreau), Relations Internationales: Questions mondiales, Paris, Le Seuil, 1997, p.54.

juridiques ainsi que les mécanismes sécuritaires des organisations régionales africaines ont prouvé des difficultés et des limites endogènes et exogènes lorsque la politique prônée par les réalistes entre en action.

Les évolutions qu'ont connues les organisations régionales ne sauraient cacher les errements de ces organisations et les failles des politiques collectives de sécurité mise en place. Cela peut s'expliquer par le fait que les autorités politiques régionales comme le Conseil de Paix et de Sécurité pour l'UA, en tant que structure de commandement des opérations de paix, joue d'une certaine façon les cartes que les pays leurs ont donné.

Il ne faut pas perdre de vue que les Etats membres conservent encore une place dans le fonctionnement des organisations régionales et que celles-ci accomplissent leurs objectifs grâce aux moyens dégagés par les Etats. Dans la mesure où ces derniers ne disparaissent pas totalement derrière la personnalité juridique internationale de l'organisation, une intervention d'une organisation régionale africaine peut être perçue comme l'intervention d'Etats à la défense de leurs intérêts particuliers.

Souvent, chaque Etat, dans la mesure où le maintien de la paix est une ressource politique et militaire, tente de monopoliser l'espace politique régional, en donnant le sentiment d'être le décideur ultime (les cas de l'ancien régime libyen et l'Afrique de sud pour l'UA et le Nigéria pour la CEDEAO, font tout pour garder le commandement des forces envoyées sur le terrain). Cela a eu comme autres conséquences d'influer sur

le comportement et la position des fonctionnaires internationaux, qui au lieu de traiter les problèmes sécuritaires de façon neutre et désintéressée, sont sollicités pour aller dans telle ou telle autre direction. A cela s'ajoute le degré d'autonomie dont elle dispose l'organisation en réalité par rapport à l'ordre international général.

Par ailleurs, à la différence d'un Etat souverain, une telle organisation ne peut agir que dans les domaines dans lesquels les Etats qui l'ont institué l'ont autorisée à intervenir et avec les moyens qui lui ont été concédés²⁵. Dans le contexte de l'UA, au-delà des limites internationales imposées par les NU, elle est conditionnée par les gouvernements des Etats qui jouent un rôle central dans les décisions qu'elle prend, dans la mesure où elle ne peut prendre des initiatives propres sans l'aval des Etats membres.

En même temps, le manque de précision sur l'étendue de ses pouvoirs et l'absence d'initiative personnelle indépendamment de la volonté des Etats dont elle dérive limitent ses capacités²⁶. Cette situation est loin d'être singulière, au sein de toutes les organisations internationales, il ya eu de querelles de leadership, de prises de position nationale, même au sein des plus abouties comme l'UE et l'OTAN.

²⁵ GAUDEZ (Florence Deloche), JACQUOT (Sophie), Observatoire des instances européennes: Que fait l'Europe, Paris, les Presses de Science Politique, 2009, p.13.

²⁶ DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, Paris, Ed. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009, p.170.

La pratique contemporaine a montré que malgré les différentes opérations de paix entreprises par les organisations régionales africaines, il persiste encore des difficultés dans la construction régional de sécurité, en raison de la prépondérance des organes politiques sur ceux représentants les intérêts de la communauté. Lors des multiples sommets tenus ces dernières années sur les différents cas de conflits et crises, les maitres du jeu qui restent les chefs d'Etats et de gouvernements, à force de décisions et résolutions qu'ils n'ont soutenues jusqu'au bout, ont freiné des élans qui auraient pu être porteurs de véritables perspectives régionales.

Selon de nombreuses analyses, le manque de volonté politique des Etats membres constitue le véritable frein dans le sens d'un plus grand pouvoir de décision régional qui échapperait au contrôle des Etats. Un ancien Secrétaire Général adjoint de l'UA, observait que la volonté des chefs d'Etat ne dépasse généralement pas les intentions déclaratoires qui ne se traduisent généralement pas par des actes sur le terrain et qu'ils ont tât fait d'oublier dès les rencontres terminées²⁷.

Lors des enquêtes menées dans certains pays africains et même au sein des institutions des organisations régionales, à la question de savoir quelles sont les faiblesses de ces organisations en matière de gestion de la paix et de la sécurité, la

²⁷ Cité dans: MENZAN (ADINGA), « Les enjeux de l'Union africaine », disponible sur le lien: http://www.memoireonline.com/04/07/438/m_enjeux-union-africaine-ua.html, [Consulté le 20 Aout 2023].

problématique du manque de volonté politique arrive en premier, loin devant d'autres comme le manque de moyens financiers ou logistiques²⁸.

En théorie, la construction d'un système de sécurité à travers la mise en place de mécanismes régionaux de paix et de sécurité est une activité dynamique qui résulte de la relation entre l'ONU et les autres organisations régionales, tel que définie par le chapitre VIII de la Charte.

En pratique, cependant, les rapports entre l'universel et le régional posent des dysfonctionnements lorsque les termes de la relation entre les deux niveaux ne sont pas clairement définis. Il s'agit, en encourageant les organisations régionales à jouer un rôle dans le maintien de la paix tout en conditionnant l'application des mesures coercitives à une autorisation préalable du Conseil de sécurité, de ne pas aboutir à une déconnexion entre les différents systèmes, mais plutôt de gérer les interférences et les externalités qu'ils produisent dans la mise en œuvre de la paix et de la sécurité internationales²⁹.

La relation de l'ONU et les organisations régionales africaines est donc soumise à un double impératif. D'une part, la première est subordonnée à la seconde et d'autre part, une complémentarité est exigée sur le plan opérationnel. Le soutien des NU est devenu depuis la fin des rivalités Est-Ouest, un moyen de légitimer ou en tout cas

²⁸ Enquêtes menées auprès des bureaux de la CEDEAO au Burkina Faso et au Niger en 2008.

²⁹ TARDY (T.), op.cit., p.190.

d'influencer positivement les perceptions que peuvent avoir les autres acteurs de la scène internationale et interne sur les opérations de paix entreprises sous le drapeau des organisations régionales.

L'obligation faite à ces dernières de demander et d'avoir l'autorisation des NU peut constituer d'un autre côté une contrainte³⁰. Car dans des situations de propagation de conflits et des crises politiques comme celles vécues au Mali en 2012, l'urgence de la réponse peut se heurter aux hésitations de l'ONU. Elles traduisent en réalité les hésitations des grandes puissances détentrices du droit de veto. Et dans la mesure où les NU ont été contraints d'abandonner leur fonction militaire par manque de moyens, elles misent sur les organisations régionales pour assurer cette fonction, dans les limites de la licéité d'une autorisation en ce qui concerne les actions coercitives. Celle-ci devrait par conséquent empêcher le développement d'actions parallèles afin de préserver la centralité du système de sécurité mondiale. Puisque l'UA comme les autres organisations régionales ont été acceptées dans le système de sécurité collective, à la condition qu'elles inscrivent leurs actions au contrôle du Conseil de sécurité, elles restent liées par les règles de la licéité.

Certes en principe, l'autorisation est soumise à certaines conditions pour éviter notamment dans le cadre des opérations entreprises par une organisation régionale ou une coalition d'Etats, qu'elles ne soient manipulées dans le sens des intérêts de

³⁰ NOVOSELOFF (Alexandra), Les Etats-Unis et l'ONU dans l'après-guerre froide, Paris, IFRI, Mars 2001, p.57.

l'Etat dominant. Mais la poursuite des agenda de certaines grandes puissances qui explique le fait que le Conseil de sécurité ait été parfois contourné ou instrumentalisé dans l'autorisation à user de la force militaire, ajouté au fait qu'aucune organisation ne peut entreprendre une action coercitive sans l'autorisation préalable des NU, sont des limites susceptibles de peser sur l'action des organisations régionales.

A titre d'exemple, on peut noter la lenteur du Conseil de sécurité lors de la crise malienne. Alors que la CEDEAO semble décidée à agir dans des circonstances qui lui sont favorables (les Etats sont de façon unanimes d'accord sur le principe de l'intervention militaire), le Conseil de sécurité ne semble pas faire du Mali une priorité dans l'agenda politique internationale, malgré les pressions de la France. Cela confirme le point, sur lequel le Conseil de sécurité reste en grande partie, un instrument aux mains de quelques puissances internationales.

La question des rapports entre l'ONU et les organisations régionales, au-delà de la participation de l'échelon régional aux opérations de paix, touche la centralisation de la gestion de la paix et de la sécurité internationale, que le rapport entre les deux ordres peut ou non la préserver.

Rappelons le, les organisations régionales tel que l'UA dispose d'une totale liberté d'action en ce qui concerne les mesures pacifiques, alors que trois situations sont en principes nécessaires pour au déploiement des actions militaires : la légitime

défense individuelle et collective³¹, l'action coercitive menée par le Conseil de sécurité et exécutée par des forces aériennes, navales ou terrestres des membres des NU³², et le recours aux organisations régionales à la demande ou suite à l'autorisation préalable du Conseil de sécurité³³.

D'un point de vue juridique, l'ONU est l'autorité centrale de distribution des rôles, mais aux regards de l'échec onusien à assurer la sécurité collective, la perte de crédibilité de l'Organisation mondiale notamment à la politique des deux poids deux mesures, reprochée au Conseil de sécurité, la difficulté à rendre opérationnelle l'action coercitive, et face aux violations massives des droits de l'Homme, crimes de guerre, ou de génocide, les interventions régionales mêmes autorisées à postériori, escamotent la question de la légitimité et ne semblent être dénoncées que sur le plan de la légalité.

B. Les contraintes et les dilemmes auxquels les organisations régionales sont confrontées

Certaines analyses à propos de l'Afrique, estiment qu'elle est la région ayant vu échouer plus d'initiatives internationales ou régionales en faveur de la paix que tous

³¹ Charte des NU, Art. 51.

³² Ibid., Art.42.

³³ Ibid., Art. 53.

les autres continents réunis. Les conflits internes de la Somalie, de l'Angola et du Rwanda furent de spectaculaires échecs dans ce domaine³⁴.

D'un côté, il en ressort, une inefficacité ou une efficacité relative aux causes multiples et diversifiées. De l'autre, l'Afrique était une région qui avait du mal à donner l'effectivité à son action régionale.

Un des paradoxes de la situation au sein de l'UA, c'est l'existence de nombreux conflits interétatiques qui ont émaillé l'actualité de l'organisation. La plupart, résultait de la remise en cause des tracés frontaliers, alors même que leur intangibilité, constituait un principe cardinal que les Etats s'étaient accordés à priori à ne pas contester³⁵.

Les violations de l'article 19, stipulant que « les Etats membres s'engagent à régler leurs différends par des voies pacifiques »³⁶ ont été nombreuses. Bien que ce soient des conflits essentiellement frontaliers territoriaux, qui rentrent dans le cadre du champ d'action de l'organisation continentale, les mécanismes qui leur avaient consacrés ont été inopérants.

Cependant, même sur ce terrain politique l'inefficacité de l'UA reste patente. Car un certain nombre de conflits politiques en Afrique sont pris en charge soit par l'ONU,

³⁴ PORTEOUS (Tom) , L'évolution des conflits en Afrique subsaharienne, in Politique Etrangère, vol 68, n°2, IFRI, 2003, pp.307-320.

³⁵ Cf. Résolution AHG/Rés.16(I) de la Conférence de l'OUA adoptée au Caire le 31 juillet 1964 sur l'intangibilité des frontières.

³⁶ Charte de l'OUA, Art. 19.

soit par quelques puissances occidentales soit par des organisations sous-régionales comme la CEDEAO et la SADC.

Or depuis quelques années, les conflits africains ont de plus en plus tendance à se diversifier, leurs manifestations mêlant des facteurs d'ordre interne et/ou externe tandis que la dimension interétatique qui avait prévalu jusque là semble être supplantée par des conflits internes. Avec la dissolution du système bipolaire, des conflits locaux et régionaux d'un type inédit éclatent en Afrique. Ces conflits « d'un type nouveau sont imprévisibles, dépourvus de rationalité et les acteurs ne sont plus des Etats : Somalie, Rwanda, Burundi, Liberia, Soudan... etc. Sans oublier les terroristes et le terrorisme »³⁷.

Pour apporter de manière efficace une solution au déficit de paix et de sécurité sur le continent, les organisations régionales étaient écartelées entre deux réalités. D'une part, les enjeux et les prolongements des différents territoriaux, et d'autre part, les jeux de puissance, les intérêts divergents et les rivalités entre Etats, empêchaient politiquement et techniquement d'entreprendre d'opérations d'envergure même lors des conflits interétatiques³⁸.

Partant de la crise de Mali de 2012 ,dans le traitement des crises africaines, il est essentiel de garder à l'esprit leurs complexités et leurs caractères multidimensionnel,

³⁷ COLLARD (Daniel), «La société Internationale après la guerre froide», in Politique Etrangère, vol 62, n°3, 1997, IFRI, pp.438-440.

³⁸ YEROBA (Abdou), « Fléau des conflits et défi sécuritaire en Afrique », in RJPIC, n°1, janvier-avril 2001, p.17.

tant il est vrai qu'elles procèdent de facteurs de nature sécuritaire, identitaire, politique, socio-économique, environnementale et humanitaire.

Il est tout aussi crucial de prendre pleinement en compte la dimension régionale des crises africaines tels le cas de la crise dans le nord du Mali, qui appartient au grand espace sahélo saharien, une région confrontée à de multiples défis, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la prolifération d'armes, des trafics illicites, des rébellions récurrentes, ainsi que l'impact du changement climatique et une pauvreté extrême.

Un des manquements des organisations régionales africaines dans la gestion de la paix et de la sécurité est que malgré la place importante de ces questions dans les activités de celles ci, elles ne se sont pas réellement données les moyens de leur ambition. Elles sont restées écartelées entre les impératifs de paix et le respect des souverainetés, entre impuissance et mauvaise volonté.

Alors même que l'OUA se définissait comme une organisation régionale dont l'objectif est de réaliser l'unité africaine afin de mettre en place les « Etats-Unis » d'Afrique, la plupart des analyses sur le panafricanisme et l'unité africaine, l'appréhende sous l'angle des relations internationales classiques. L'emprise d'auteurs essentiellement juristes de droit international tels Pierre-François Gonidec³⁹ et

³⁹ GONIDEC (Pierre-François), l'OUA: trente ans après, Paris, Karthala, 1993, p.160.

Boutros Boutros-Ghali⁴⁰, l'abordant dans le cadre du simple cadre de la coopération, ont imposé aux interventions africaines un rapport étroit au droit.

Le fait de régler les crises et les conflits cas par cas, a constitué un frein à une véritable approche professionnalisée du maintien de la paix, impliquant l'établissement de comptes rendus permettant lors des opérations suivantes de tenir compte des leçons qui pourraient les améliorer. Cependant, les mutations internationales post bipolaires ont produit également des changements en termes d'avancées institutionnelles au niveau du paysage sécuritaire de l'organisation.

L'absence d'effectivité de l'action régionale peut être illustrée par la position marginale de l'acteur régional, dans le conflit permanent au Congo depuis 1996. Ce conflit présente dès le début, d'un côté, le prototype même d'un conflit régional au vues des différents acteurs qui se sont positionnés, et de l'autre, la difficulté pour l'UA d'absorber les enjeux de puissance, politique et économique qu'il représente pour les Etats de la région et les groupes rebelles. Par ailleurs, lors de ce conflit, malgré les discours appelant les africains à prendre en charge son règlement lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'OUA en novembre 1996 à Nairobi, les conclusions sur la nécessité d'un déploiement rapide d'une force neutre vont rester lettre morte. Certaines analyses ont noté que lorsque l'ONU avait voulu envoyer un

⁴⁰ GHALI Boutros -Boutros, l'Organisation de l'Unité africaine, Paris, Armand Colin, 1969, p.196.

contingent multinational, l'OUA est restée invisible, seuls quelques Etats membres tels, l'Ethiopie, l'Afrique du Sud, le Mali et le Sénégal, s'étaient dits prêts à y participer⁴¹.

Cette ineffectivité de l'action régionale peut être expliquée par deux constats, le premier de l'inventaire des instruments sous-régionaux est qu'ils sont relatifs aux domaines militaires et de défense. Ils sont nourris par les enjeux géopolitiques bipolaires qui appréhendent, construisent et formulent le maintien de la paix et de la sécurité essentiellement sous l'angle de la pacification des relations internationales. L'analyse de ces instruments, permet de constater qu'ils sont structurés autour des grands axes classiques de la sécurité collective : règlements pacifiques des différends, non recours à la force dans les relations mutuelles entre Etats, Non-agression, légitime défense, assistance mutuelle....etc. De plus, le fait même que ces instruments, soient conclus dans le cadre d'une organisation d'intégration économique alors que les Etats concernés auraient pu créer une alliance militaire comme l'OTAN est révélateur de leur réticence à se laisser enfermer dans une alliance dont ils n'avaient plus la maîtrise.

Le second constat, est le déclassement des conflits interétatiques suite à la généralisation des conflits internes et des crises politiques dans les pays africains. Il

⁴¹ VIRCOULON (Thierry), « Au cœur des conflits, l'Etat », in Afrique Contemporaine, Numéro spécial, n°180, De Boeck Supérieur, Octobre-Décembre 1996, p.199.

s'agit de rendre compte de la manière dont les conjonctures internationales, les rivalités entre Etats ont influencé et structuré les dimensions sécuritaires de l'organisation régionale qui n'avait pas pris en considération les conflits sociaux. Certes, elles couvrent dans une certaine mesure les conflits internes, mais seulement si ceux-ci sont fomentés ou soutenus par des Etats et c'est à l'Etat membre agressé de faire la demande d'une intervention.

De plus, deux autres limites peuvent être originaire de l'ineffectivité des dispositions des chartes des organisations régionales africaines, d'une part, au fait de leur inapplicabilité aux conflits d'ordre interne et aux crises politiques, et d'autre part, au fait que les Etats membres entretenaient, individuellement avec les anciennes puissances coloniales, des liens étroits en matière militaire, sur lesquelles ils ont toujours misé en cas d'agression. Cette situation a favorisé la mise à l'écart d'une manière générale des organisations régionales et sous-régionales, au profit souvent des puissances extérieures conformément à l'idée que les engagements pris dans le cadre desdits accords ne pouvaient mettre en cause les conventions ou les accords conclus en matière de défense avec des Etats tiers. En d'autres termes, les accords signés dans le cadre de l'UA et de la CEDEAO, bien que conclus et considérés comme un système de défense, ne pouvaient être opérationnels puisqu'ils sont mis en concurrence avec ceux signés individuellement ou collectivement avec des Etats non membres.

Conclusion:

L'importance accordée aujourd'hui à la régionalisation de la gestion des crises et des conflits prend de plus en plus de l'ampleur dans la scène internationale, au point de créer des organisations régionales garantissant la résolution des crises et des conflits dans le respect des normes international. La conséquence qui en découle est que l'évolution rapide des mœurs et des mentalités sur le continent africain appelle des réponses urgentes pour la gestion des crises et la résolution des conflits. De ce fait, leurs exigences appellent des réponses adéquates, faute de quoi on assistera à la multiplication des crises internes qui sont aujourd'hui le véritable défi auquel l'Afrique doit faire face.

En effet, l'instabilité politique, l'insécurité et les nombreuses guerres qui déchirent l'Afrique sont autant de maux que doivent vaincre les pays africains. Jusqu'à présent, les relations entre les Etats africains sont marquées par la méfiance. Ce climat ne permet pas de trouver facilement la tierce personne souvent nécessaire pour aider les antagonistes à résoudre leurs différends.

Les crises simultanées qui affectent l'Afrique mettent à mal des principes fondamentaux de l'UA et de la communauté internationale dans son ensemble. Il en va notamment ainsi des principes relatifs au respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale des États membres; au rejet du terrorisme et de la criminalité

transnationale organisée, ainsi que des changements anticonstitutionnels de gouvernement; et du respect des droits humains.

Ces principes revêtent une importance vitale pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, ainsi que pour son développement. Toute tentative visant à les saper à de lourdes conséquences et, à ce titre, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Dans le traitement des crises que connaît l'Afrique, il est essentiel de garder à l'esprit leurs complexités et leurs caractères multidimensionnels, tant il est vrai qu'elles procèdent des facteurs de nature sécuritaire, identitaire, politique, socio-économique, environnementale et humanitaire, auxquels s'ajoute une dimension genre. Il est tout aussi crucial de prendre pleinement en compte la dimension régionale de ces crises, dans un continent confronté à de multiples défis, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la prolifération d'armes, des trafics illicites et des rébellions récurrentes, ainsi que l'impact du changement climatique et une pauvreté extrême.

Actuellement, le renforcement des capacités africaines de maintien de la paix est devenu une préoccupation permanente de l'agenda international. Il peut être affirmé néanmoins qu'en la matière, l'Afrique a su anticiper ces préoccupations par l'affirmation d'une politique intégrée de renforcement des capacités et par la gestion de ses problèmes de sécurité. Du côté occidental, les initiatives d'accompagnement

furent nombreuses donnant l'impression d'une nouvelle guerre d'influence entre les puissances. Sur cette base, les africains espèrent, afin de démultiplier l'efficacité opératique du concept émergent de « l'africanisation de la paix », une mise en commun des initiatives des pays développés notamment dans un cadre multinational.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

- BEN SALAH (Tabrizi), Institutions Internationales, Paris, Armand Colin, 2005.
- DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, Paris, Ed. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009.
- DEFARGES (Philippe Moreau), Relations Internationales: Questions mondiales, Paris, Le Seuil, 1997.
- DIAMOND (Louise), MCDONALD (John), Diplomatie Multi-Track: une approche systémique à la paix, Ouest Hartford, Kumarian Press, 1996.
- GAUDEZ (Florence Deloche), JACQUOT (Sophie), Observatoire des instances européennes: Que fait l'Europe, Paris, les Presses de Science Politique, 2009.
- KAUFFMANN (Pascal), YVARS (Bernard), Intégration européenne et régionalisme dans les pays en développement, L'Harmattan, Paris, 2004.
- LEBATT (Ould) et El HACEN (Mohamed), Facilitation dans la tourmente, deux ans de médiations dans l'Imbliglo congolais, Paris, l'Archipel, 2005.
- NOVOSSELOFF (Alexandra), Les Etats-Unis et l'ONU dans l'après-guerre froide, Paris, IFRI, Mars 2001.
- SALL (Alioune), Les mutations de l'intégration des Etats en l'Afrique de l'Ouest: une approche institutionnelle, Paris, l'Harmattan, 2006.
- GONIDEC (Pierre-François), l'OUA: trente ans après, Paris, Karthala, 1993.

- GHALI Boutros -Boutros, *l'Organisation de l'Unité africaine*, Paris, Armand Colin, 1969.
- SAMBE (Bakary), *Crise malienne: origines, développements et répercussions dans la sous-région*, Bureau du Sénégal/Mali, publications de la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, Décembre 2012.
- TARDY (Thierry), *Gestion de crise, maintien et consolidation de la paix: Acteurs, activités et défis*, 1ère Ed., Bruxelles, De Boeck Université, Coll. « Crisis », 2009.

Articles et revues :

- COLLARD (Daniel), «La société Internationale après la guerre froide», in *Politique Etrangère*, vol 62, n°3, IFRI, 1997.
- KONADJE (Jean Jacques), « l'Union Africaine survivra-t-elle à la crise libyenne», in *Grotius International*, disponible sur le lien: <http://www.grotius.fr/l%E2%80%99union-africaine-survivra-t-elle-a-la-crise-libyenne/>, [Consulté le 4 Sept 2023].
- LIÉGEOIS Michel, « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité Internationales, Éléments pour une approche comparative », in *Les organisations européennes et la gestion des conflits – Vers une régionalisation de la sécurité ?*, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2010.

- NOVOSELOFF Alexandra, « La coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions européennes de sécurité: Principes et perspectives », in Annuaire Français des Relations Internationales, vol. 2, 2002.
- PORTEOUS (Tom) , L’évolution des conflits en Afrique subsaharienne, in Politique Etrangère, vol 68, n°2, IFRI, 2003.
- [TEDOM](#) (Alain FOGUE), « UA et crise libyenne: des incohérences stratégiques et diplomatiques de l’Union Africaine à la question de la crédibilité du projet de la renaissance africaine », disponible sur le lien: <http://www.diploweb.com/UA-et-crise-libyenne.html>, [Consulté le 3 Sept 2023].
- VETTOVAGLIA (Jean-Pierre), DE GAUDUSSON (Jean Du Bois), BOURGUI (Albert), et al. ,« Médiation et facilitation dans l’espace francophone : théorie et pratique », in Prévention des crises et promotion de la paix, vol.1, Bruxelles, Bruylant, 2010,
- VIRCOULON (Thierry), « Au cœur des conflits, l’Etat », in Afrique Contemporaine, Numéro spécial, n°180, De Boeck Supérieur, Octobre-Décembre 1996.
- YEROBA (Abdou), « Fléau des conflits et défi sécuritaire en Afrique », in RJPIC, n°1, janvier-avril 2001.

Rapports :

- Document des Nation Unies, «Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique», Rapport du Secrétaire Général, 13 avril 1998, A/52/871 -S/1998/318, Par. 41.
- Enquêtes menées auprès des bureaux de la CEDEAO au Burkina Faso et au Niger en 2008.
- Rapport du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, de la période allant de juillet 2012 à janvier 2013.

Textes et documents officiels :

- Acte constitutif de l'UA, Durban, Afrique du Sud, 2002.
- Charte de l'OUA, Addis-Abeba, 1963.
- Charte des NU, 1945.
- Résolution AHG/Rés.16(I) de la Conférence de l'OUA adoptée au Caire le 31 juillet 1964 sur l'intangibilité des frontières.
- Résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité, sur la situation en Lybie, adoptée à sa 6498ème séance, 17 mars 2011, S/RES/1973 (2011).